

BATAL DIVAKSIN COVID-19

Pak Benur Sumbar Lah Sanasib jo Pajabaik Sulsel

URANG PARTAMO – Karano Pak Benur Sumbar bata disuntik vaksin Covid-19, akianyano Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Arief Gadjah Mada manjadi urang partamo nan divaksin di Sumbar. (Ist)

Padang, Khazanah — Ondeeeh...., ibo wak ! Tanyato nasib Pak Benur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno alah samo sajo jo nasib Pak Benur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani, dan Kadinkes Sulsel M Ichsan Mustari, dimano urang-urang tu tibotibo sajo sakik katiko ka disuntik Vaksin Sinovac, pado hari Kamih 14 Januari 2021.

Ntah iyo miah indak, pak benur ko bantuak-bantuak e manysa bana indak bisa manjadi

urang partamo di daerah provinsiyo nan disuntik vaksin Covid-19 tu.

"Untuk hari ini, dari arahan dokter saya tidak memungkinkan untuk disuntik vaksin Covid-19," kecek pak benur ko jo rauk muko persis saroman urang manysa gadang bana ko a, Kamis (14/1/2021).

Dikecekan dek pak benur ko, ado babarapo syarat nan harus dipuanahinyo supaya bisa mandak urang partamo nan dipantik dek jurum sintik nan barisi Vaksin Sinovac tu, terutamo harus luhut tes kesehatan diri.

Tapi kecek pak benur ko, kasehatannyo tu babana nan indak mamungkinan kauntuak dipantik jo jurum suntik.

"Berarti saya tidak bisa menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19. Rencana saya, pada pemberian vaksin Covid-19 tahap II baru ikut," kecek liau ko.

Samantang indak bisa disuntik hari tu, tapi pak benur ko tetap mangingkan masyarakat bawo vaksin marupakan usaha pamerintah dalam maatasi pandemi Covid-19.

"Pemberian vaksin akan dilakukan terus, kecuali kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Mungkin virusnya tidak akan hilang, seperti flu misalnya. Namun, dengan vaksin kita bisa mengatasi pandemi yang berdampak pada banyak sektor," kecek liau bantuak ka iyo bana.

Takaik batalnyo pak benur disuntik hari Kamih tu, Direktur Mah Sakk Umum Pusiak (RSUP) M Djamil Padang, Yusriwan Yunus mangingkan, gubernur alun bisa disuntik lai doh, karano bamalah di tekanan darah. "Banyak faktornya, mungkin kelelahan atau stres," kecek liau tu barupayo manjalehan duadak pakaronyo.

Karano pak benur batal disuntik, akianyano nan mandjadi urang partamo disuntik Vaksin Sinovac tu baralih ka Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Arief Gadjah Mada, nan diirangan pulo dek Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar Harry Pom Satria, Jubir Covid-19 Jasman Rizal sarato sajumlah pajabaik lainnyo.

■ **Febriansyah Fahlevi**

CERMIN MODERN

Sajak akrab jo facebook satuhan jalu, Malanca lah sarik mam-baco buku. Inyo asik mam-baco isi facebook sajo tik hah. Indak ado dalam sahari, nan indak mam-baco isi facebook tu.

Sanjo kapatang manjalang mugarik, Malanca taragak mam-baco buku. Pagi tadi sudah sumbayang subuah, disalangnya buku ka Mak Uniang.

"Buku aa nan ka waang bacoo?" tanyo Mak Uniang.

"Sumbaranglah. Pokknya waden kabapoto sadang mam-baco buku tu," jawek Malanca taggeh. "Ka waang panga an, foto tu?"

"Waden posting di facebook,"

Manyari Bagia

Oleh : Ampera Salim Patimarajo

jawek Malanca bangga.

"Kok ba itu, nan iko sajaloh," baleh Mak Uniang sambia mam-liyah cieki buku di ateh mae barando rumah.

"Mokasih, Mak. Tolong Mak Uniang foto an sakali dli," kecek Malanca sambia manjuak an hape.

Sudah dijeret jepret dek Mak Uniang, Malanca langsung mam-buek status, "Baco Buku."

Ndak lamo sudah tu mulai ado nan maagiah cap jempol. Mairiang pulo nan maagiah gambar gambar galak. Sabalikeyo

taruh ndan, bakilek mandan kini, Suai Nea, segeh, tajir, sumangek baru, jan lupu hari H, elok Rato rato manyanyangan hati Malanca. Sudah tu, ado nan manulih sadis: cari muko, apo lo gaya angku ko, ba a bana nagari ko nampak dek waang, waang nan ndak tantu arah urang nan waang salah, apo bana nan lah waang karajoan, buek malu, sadiah, prasasti.

Hati Malanca mulai paneh. Kok tando basarobok di jalan, mungkin ditumbuaknyo muncuang paja paja tu. Tapi ba a lah, lko dunia maya. Malanca manahan. Inyo baliak ka rumah Mak Uniang.

RADJO BOEDJANG

Takuik Suntik, Atau Takuik Mati?

OLEH : **TAUFIK EFFENDI**

Alhamdulillah, Presiden Jokowi pun disuntik vaksin Sinovac. Wakil Dokter Kepresidenan dr Abdul Muthalib nan tukang suntik. Acara penyuntikan vaksin Covid-19 perdana tu diaodon di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Program Vaksinasi Covid-19 Nasional (PVC19N) pun mulai. Dan, Kamis (14/1/2021) para pejabat Forkopinda Sumbar pun disuntik. Dan Gubernur Irwan Prayitno dak jadi disuntik karano ado masalah kesehatan.

Alum joo pueh? Masih ragu-ragu? Padohal vaksin Sinovac ko lah kalua izin halat dari MUI. Joo vaksin Sinovac lah resmi dapek izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Tak hanyo itu, efikasi Sinovac ko 65,3 persen, labieh tenggi dari standar WHO 50 persen. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr Ir Penny K Lukito, Senin (11/1/2021), sarupo dilansir Kompas.com, mengatono efikasi vaksin Sinovac 65,3 persen.

Kecekyo, kaluanyo izin vaksin Covid-19 Sinovac iko sasuai jo data hasil pamantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia. Joo mamimbang data hasil uji klinik yang dilakukan di negara Brasil dan Turki.

Kecek Penny, dari data hasil uji yang berhasil dianalisis tanyato manjuak-an vaksin Covid-19 Sinovac memiliki kemampuan mam-buek antibodi dalam tubuh.

Adupon efikasi vaksin Covid-19 Sinovac, sasuai laporan dari pengujian di Turki adolah 91,25 persen, samantaro di Brasil 78 persen. Labieh tenggi dari efikasi di Indonesia.

Walau batu, takaik beda dari duo negara tu, Penny manjalehan, hasil uji klinik vaksin Sinovac Biotech Ltd ko lah mamamubahi bateh supadan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni efikasi paliang randah harus mancapai 50

persen.

Lanjuik Penny, efikasi nan 65,3 persen dari hasil uji klinik di Bandung tu manjuak-an harapan bahwa vaksin iko bisa manurunan kajadian Covid-19 hingga 65,3 persen.

Untauk labieh jaleh, efikasi vaksin, mamuku WHO adolah kamanjuran vaksin nan dietong dalam presentase. Angko efikasi sasuai iko manjuak-an kamungkinan panurunan insiden panyakik dalam kalompok yang divaknsiasi dibandiangkan jo kalompok nan idak divaknsiasi.

Nah, aratinyo, jikok kito divaknsiasi jo vaksin Sinovac, mako kamungkinan dak talok dek virus covid-19 adolah 65,3 persen. Lumayan lah, daripada dak ado paambe virus nan lah baumae sataun labieh tu!

Amoy bana, jan sampai ado anggapan bahwa kok lah divaknsi kito dak ka talok dek covid-19 lko nan paralu bajaleh-jaleh dan batageh-tageh disampaikan ka masyarakat.

Apalai lah sataun kito iduik dalam was-was jo takuik. Kamamano palaki masker. Ka musuik pun baliak-an, dek takuik barado dalam karumunan.

Sungguhpun lah sataun kito jago jarak, tigo M, vaknsiasi tu

dak mutlak bisa maambe korona. Etong-etong nyo kan lah jaleh tu. Maa nan amak 65,3 persen mungkin tainda dari korona, daripada nol persen?

Baa to di nan kini? Presiden lah disuntik. Para gubernur alah pulo. Bupati jo walikota bawo pemerintah. Tabun muko, in Sya Allah 80 persen penduduk Indonesia lah ikuik PVC19N ko.

Tapi,ungguhpun satauntangan info-info ko, lah tarang bana dijalehan, masih banyak urang nan basipakak mada. Tak amiah disuntik, sambia manjalehan. Cari-cari alasan. Kam-biang dalam parak panjang janguiknyo, urang kalua anggak banyak sabuiknyo!

Baa lah caro mam-banaan ka urang-urang nan basipakak tu? Antah kok urang-urang tu takuik mati, atukah takuik disuntik? **Catt: Tulisan iko bisa joo dibaco di subrubrik kato rubrik langkan di koran online minangsatu.com**

TEROPONG

Mumbang Jatuh Kalapo Jatuh

Oleh: Bahren

Baru sajo sapakan tahun baganti, Negara kito lah kumbali diuji dek nan kuaso, hari satu lapeh luhua lah tadanga pulo kapatabang tajatua. Nan sakali kini maskapai Sriwijaya nan kapatabang nyo jatua sudah lapeh dari bandara Suta Jakarta ampek minik sasudah mangingkan landasan pacu. Kapatabang ko jatua di sakitara pulau laki di daerah kepulauan sarubi di Jakarta. Dari impo nan didapek sakitaran 50 orang ado di ateh kapatabang nantun. Limo diantaronyo urang kampung awak Sumatera Barat daerah Minangkabau nangk. Tamasuk kapten kapatabang tu Pak Afwan namoe dari Tanah Data Iau asa e.

Limbak nan dari pado itu, nan namonyo musibah tantu sajo kito sabagai bagian dari warga Indonesia ikuik pulo basadiah. Kok indak bana kamanangih nan sabak tantu sajo ado kasannyo, labiah-labiah ado pulo urang kampung awak. Salayaknyolah bakirim do'a jo alfaithah kito kabakoh korban kasadonyo. Gadang harapan kito supaya iau-liau ko mandapek tampek nan paliang layak di sisinyo.

Bak kato-kato bijak rang tuo-tuo kito nan dauh, nan manjadi alam takambang jadi guru. Mumbang jatua kalapo jatua, itu bana nan lah tajadi dek kasado e panumpang kapatabang nantun. Jikok lah sampai aja jo suratan indak di darek kito maningga sadang di ateh langki pun lai kajadi joo. Baitu pulo agaknyo ko umua, dari impo nan ado tanyato indak sajo urang nan gaek jo mudo matah nan mandjadi korban kini ko, tapi anak-anak nan masih kacai sarato masih babaduang turik pulo sato maningga dalam kajadian nantun.

Makonyo, papatah mumbang jatua tadi rasonyo lah bana diambiak kamanjadi tamsil dek kito nan katingga, lai kabuliah sagadang mumbang nan lah kanasib jatua dari batang karambia nan tinggi tu nyo pasti kajatua joo, baitu pulo kalua kito ibaraikekan ka kito manusia ko. Lai namuah baru labia, kalua lah takadia kahandak Allah indak ado nan bisa mam-lambek agak sadatiak atau mam-pacek awak sasaka. Iki Kasadonyo alah ta tutuliah sajak kito masih dalam kundangon.

Baitu pulo jo kalapo, walaupun lah gaeknyo di batang pasti inyo jatua joo, indak sajo dek angin nan kancang nan mahoyak batang, kok lah tibotibo masonyo jatua joo dek tukang panjek atau barak pananjek karambia. Aratinyo bana, barang sasautinyo tu mamang alah ado kadar sarato jangkonyo. Kini tingga dek kito, baa ka maasi kadar jo jangko nan lah ado. Iyo kok kito sadang masih mandjadi mumbang nan alun tantu jo doso sarato babuek doso, indak jadi masalah bana agak e doh. Tapi nyampang dek kito nan lah baumua ko, iduik alah labiah saparo abaik, tapi tingkah jo kurehnan masih sajo alun ado nan elok. Masih joo suko korupsi, masih joo suko basasi palasu atau nan lain sabaganyo. Indak koh kito mangana baso kalapo ko kajatua joo, dima sampai aja mako abih urasan di dunia ko. A nan ka dibaok isauk di alam nan lain, kok lai masih takana iduik ka mati molah kito busao mam-pobak- i tingkah jo kurehnan salagi masih ado wakatu dibari dek nan kuaso. ***Dosen Sastra Minangkabau Unand**

PANTUN BACARITO

Presiden Maagiah Conto

Oleh : Tan Ambo

Korona marebak dimano-mano
Alah baribu korban nyawo
Pamarentah mancaro caro
Maimpor vaksin panangkanyo

Hari Raba a kapatang ko
Presiden maagiah conto
Manjadi urang partamo
Disuntik vaksin dari Cino

Sasudah presiden kito
Rakyaik ka dapek giliran pulo
Tapi nan sarancak-rancaknyo
Pajabat negara giliran kaduo

Menteri sampai kapalo biro
Pimpinan badan jo satingkeknyo
Anggota DPR sampai ketuanyo

Kapalo angkatan jo panglimo
Taruih gubernur, bupati jo kawo
Sampai ka bawah eselon limo
Mandapek giliran nan samo

Tibo di rakyaik ba a jadyino
Di tangah bagalau carito
Disuntik vaksin ado risiko
Ado suaro indak suko

Dari kaba jo barito
Uji klinis kan alah ado
Bahaso vaksin ko aman sajo
Pimpinan alah maagiah conto

Kok ado rakyaik manulak beko
Takuik disuntik vaksin cako
Walau disuntik perai sajo
Sarancaknyo indak dipaso

Peraturan jan sampai ado
Nan indak amuah kanai dando
Mambarekan rakyaik namonyo
Iduik kini lah sangsaro....